

காரைக்கால் அம்மையாரின் பக்தி நெறி மாண்புகள்

முனைவர் கோ. செந்தில் செல்வி

உதவிப் பேராசிரியர், தமிழ் துறை
ஆக்சிலியம் கல்லூரி, காட்பாடி, வேலூர்

முன்னுரை

பக்தி இலக்கிய வரலாற்றை எடுத்து நோக்கினால் தமிழகத்திற்கு தனித்தொரு இடம் உண்டு எனலாம். சைவ நாயன்மார்களும், வைணவ ஆழ்வார்களும் உவந்தளித்த பக்தி இலக்கியத்தினால் எங்கள் தமிழ்மொழி பக்தியின் மொழி என்னும் சிறப்பினை பெற்றது எனலாம். சைவ பக்தி இலக்கியத்தின் எழுகின்ற ஞாயிறாக விளங்குபவள் காரைக்கால் தந்த தவப்புதல்வி, தமிழ்ச்செல்வி, புனிதவதி ஆகிய காரைக்கால் அம்மையார் ஆவார். சிவஞானச் செந்திருவான இவ்வம்மையார் சைவத்திருமுறைகள் தோற்றுதல்களுக்கு முன்னோடியாக திகழ்ந்தார் என்பதை பலரும் ஏற்றுக் கொள்கிறார்கள். ஆன்ம ஞானத்தை, ஆன்ம சுதந்திரத்தை, ஆன்ம முக்தியைப் பெற்றுபெண் குலத்துக்கே பெருமையினை தேடி தந்தவர்களாக இவ்வம்மையார் திகழ்கின்றார் எனலாம். அவர்தம் பக்தி நெறி மாண்புகள் குறித்து இக்கட்டுரை வழி அறியலாம்.

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: சூன்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.8285646](https://doi.org/10.5281/zenodo.8285646)

சைவத்தை பேணியதாய்

சைவ சமயம் போற்றும் அறுபத்து மூவரில், மூன்று பெண்களில் தலைமைத்துவம் மிக்கவராய் போற்றப்படக் கூடியவர் இவர் தத்துவச் செறிவு மிக்கார் மெய்ஞ்ஞான உணர்வு மிக்கார், சமய சாதனை மிக்கார், இலசாதனை மிக்கார் என்றும், இவர் தம் நோக்கு பரந்து விரிந்து சைவ பக்தி இலக்கியத்துக்கு வெளிச்சமாய் நிற்கிறது எனலாம்.

அதிசயங்கள் இல்லாமல் பிறந்த அம்மையார் அனைவரும் போற்றும் ஆன்மீக அதிசயமாகிறார். சித்துக்கள் தெரியாத அம்மையார் சிந்தனைகளை விதைத்த பெரும் சித்தராகவே அறிகிறார். சைவ பக்தி உலகில் சாதாரண பெண்ணாக வளர்ந்து, இல்லறத்தில் நல்லறம் விளையும் வண்ணம் வாழ்ந்தவரின் வாழ்வில் ஆண்டவன் அருள் பாய்ந்து அவரின் கோலம் மாறுகிறது. மாங்கனியின் வருகை வாழ்வையே பக்திக்குள் புகுத்தி விட வைக்கிறது, மாங்கனியால் மாநிலத்திற்கே ஆன்மீக அம்மையாய் ஆகிவிடுகிறார். “இவள் நம்மை பேணும் அம்மை” என்ற முழுமுதற் கடவுள் ஆன சிவனே செப்பியதாக கூறப்படுகிறது. எனவே உண்மையில் சைவத்தை பேணிய தாய், சைவத்துக்கு ஒரு திட்டமான வடிவம் கொடுத்து, தனிப் பெரும் சமயமாக வளர்வதற்கு அடித்தளம் இட்டவர் இவ்வம்மையார் அவர்களே.

அம்மையாரின் பேரன்பு

காரைக்கால் அம்மையார் சிறுபிள்ளை பருவம் முதல் சிவத்தொண்டு செய்வதையே சிந்தையில் நோக்கமாக கொண்டவர். அம்மையார் பிறந்தது முதல் இறைவனின் திருவருள் வேண்டி நின்றார். இறைவன் மீது கொண்ட பேரன்பினால் எழுந்த நூல் அற்புதத் திருவந்தாதி எனும் நூல், இதனை, உறையினால் இம்மாலை அந்தாதி வெண்பாக்கரைவினாற் காரைக்கால் பேய்ச்சொல்- பரவுவள்.

(அற்புதத் திருவந்தாதி பாடல் 44 (1 - 2 வரி))

என்ற பாடலிலும்,

மகிழ்திமட நெஞ்சேமானிடரில் நீயும்
திகழ்தி பெருஞ்சேமஞ்சேர்ந்தாய்
இகழாதே

(அற்புதத் திருவந்தாதி பாடல் 74 (1 - 2 வரி))

என்ற பாடலிலும் தம் அன்பை பதிவு செய்கிறார்.

இடர்களையாரேனும் எமக்கிரங்காரேனும்
படரும் நெறிபணியாரேனும் - சுடருருவில்
என்பராக் கோலத் தெரியாரும் எம்மனார்க்கு
அன்பறாது என் நெஞ்சவர்க்கு.

(அற்புதத் திருவந்தாதி பாடல் 45 (1 - 2 வரி))

என்கிறார். இறைவன் எனக்கு எது செய்தாலும், செய்யாது நீங்கினாலும் என் நெஞ்சில் அவர்பால் கொண்ட பேரன்பில் இருந்து நீங்காது என்று கூறிய அம்மையாரின் பேரன்பை நாம் உணரலாம்.

காரைக்கால் அம்மையாரின் பக்திப்பாங்கு

கைலாய மலையில் உள்ள இறைவனை காணுதலே வாழ்வின் லட்சியம் எனவும், தன்னுடைய அழகிய மேனி நீங்க பெற்று பேயுருவம் ஏற்று கைலாய மலை சென்று சிவபெருமானை தரிசிக்கும் அளவுக்கு உயர்ந்த பக்தியை கொண்டவர் காரைக்கால் அம்மையார். இவ்வாறு இவர் கொண்ட அளப்பெரும் பக்தியானது அற்புதத் திருவந்தாதியிலே பல இடங்களில் வெளிப்படுகிறது.

இப்பூமியில் பிறந்து பேசுகற்றுக்கொண்ட நான் முதலாக உன்னுடைய பாதங்களைத் தவிர வேறு பாதங்களை தொழவில்லை. தேவர்களின் தலைவனே என் பிறவித்துயர் எப்போது நீக்குவாய் என்று கேட்கிறார்.

துயரங்கள் வாழ்வில் சூழும் போதெல்லாம் இறைவனை நினைத்தால் விடுதலை பிறக்கும், ஈசனை மனதில் நினைத்தால் மகிழ்ச்சி உண்டு. எனவே இப்பேற்றினைப் போன்று வேறொன்று உள்ளதோ? என்று வினவுகிறார். இதனை,

எனக்கினிய எம்மாணை ஈசனையானென்று
மனக்கினிய வைப்பாகவைத்தேன் -

எனக்கவனைக்

கொண்டேன் பிரனாகக் கொள்வது
மேயின் புற்றேன்

உண்டேயெனக்கரிய தொன்று

என்ற பாடலில் சிவனை வணங்குவதை விட, நினைப்பதை விட வேறு மகிழ்ச்சி இல்லை என்கிறார். (ஔஸ்னாட்டிணூட்தணூதத்த 2007)

சான்றோர் பழிக்கும் தீவினைகளை தவிர்த்து பக்தியில் நிலைத்திருந்தால் மீண்டும் பிறவாமல் வீடு பேற்றை பெறலாம். அம்மையாரும் இக்கருத்தை தெளிவு படுத்திக் கூறி இறைவனை பணியாமையால் முப்புரம் எரிந்த சிவபெருமானை இகழாமல் எலும்பும் தசையும் கொண்ட இவ்வுடல் கொண்டு பக்தியோடு வணங்குபவர்கள் மீண்டும்

பிறவாமல் இருக்கும் அப்பேற்றை
அடைவார்கள் என்பதை,

மதியாவடலவுணர் மாமதில் மூன்றட்ட
மதியார்வளர் சடையினானை மதியாலே
என்பாக்கை யாலிகழாதேத்துவிரேல் இவ்வுலகில்
என்பாக்கை எஞ்ஞான்றும் ஆள்

(அற்புதத் திருவந்தாதி பாடல் 46 (1 - 4 வரி))

ஏழு பிறவியிலும் தம்மை இறைவனுக்கே அடி பணிய முனைகிறார் அம்மையார். அவனுக்கு ஆளாயின அன்றே சிவமாம் தன்னை பெற்றேன் என தனக்கும் சிவனுக்கும் உரிய உரிமை பாட்டினை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.

விருந்தோம்பும் மாண்பு

தமிழரின் பண்பாட்டில் விருந்தோம்பல் என்பது மிக இன்றி அமையாத பண்பாகும்.

விருந்து புறந்தருதலும் சுற்றம் ஓம்பலும் பிறவும் அன்ன கிழவன் மாண்புகள்

(தொல். கற்பியல்.11. ப. 209)

என்று தொல்காப்பியமும், குடும்பத்தலைவியின் குறிப்பிடுவதிலிருந்து விருந்து போற்றுதல் மகளிர் கடமைகளில் தலையாய ஒன்றாக இருந்ததை,

அல்லி ஆயினும் விருந்துவரின் உவக்கம் முல்லை சான்ற கற்பின்

மேல்இயர் குறுமகள்உறவின் ஊரே

(நற்றிணை. முல்லைப்பாட்டு. 1.42. ப.266)

என்ற சங்க இலக்கிய பாடலும்,

உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே (மணிமேகலைப் பாடல். ப. 148)

என மணிமேகலை விவரிக்கிறது. அக்காலத்தில் வீட்டிற்கு வரும் விருந்தினர்களை கணவனும் மனைவியும் சேர்ந்து வரவேற்று விருந்தோம்பல் மேற்கொள்வது வழக்கமாகும். காலைக் காலம் மையாகும் தம் கணவனோடு சேர்ந்து வாழ்ந்த காலத்தில் தம் வீட்டிற்கு வரும் அடியவர்களை வரவேற்று, நன்கு உபசரித்து அடியவர்க்கு வேண்டியவை பணிவிடைகள் செய்ததை பெரியபுராணம் பதிவு செய்துள்ளது. அம்மையார் தன் கணவன் உண்பதற்காக அனுப்பு வைத்து மாங்கனிகள் ஒன்றைச் சிவனடியார்க்கு அளித்து அழுது படைத்ததை.

நல்ல நறுமாங்கனிகள்

இரண்டினில் ஒன்றைக் கொண்டு

நல்விருந்து வந்தனைந்து

படைத்து மன மகிழ்ச்சியினால்

அல்லல் தீட்டபவர் அயார்

தமையமுது செய்வித்தார்.

(பெரியபுராணம் பாடல்: 1736. ப.607)

என்ற அடிகள் காரைக்கால் அம்மையார் கணவன் தனக்காக வைத்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அனுப்பிய இரண்டு மாங்கனிகளும் கிடைப்பதற்கு அரியவை. சுவைமிகுந்தவை.

இருந்த போதிலும் அக்கணிகளுக்குள் ஒன்றை தம்மை நாடி வந்த அடியவர்க்கு படைத்து விடுகிறார். வீட்டை நாடி வந்த சிவனடியார் பசியால் வாடுவதைக் கண்டு கறிசமைத் துப்பரிமாறக் காலம் மாதம் ஆகும் என்பதனை அறிந்த அம்மையார் அம்மாங்கனியை வைத்து அடியாருக்கு உணவு பரிமாறிய விருந்தோம்பல் மாண்பை இதன் வழி அறியலாம்.

பிறவித்துறை வேண்டிய அம்மையார்

பிறவாமை வேண்டும் என்னும் கசுற்றிக் கேற்ப அம்மையார் அற்புத திருவாந்தனின் முதல் பாட்டிலேயே,

பெருமானே எஞ்ஞான்று தீர்ப்பது இடர் (அற்புத திருவந்தாதி. பாடல் 44. புவி)

எனச் சுட்டி காட்டுகிறார். இவ்வலகில் நடமாடும் ஊநுருவை விரும்பாமல் போய் வடிவம் வேண்டிப் பெற்றவரன்றோ? எனவே அவர் பிறப்பெடுத்தவை வெறுத்து

பெறினும் பிரிதியாதும் வேண்டேன் நமக்கி(து)

ஊரினும் உழா தோழியும்மெனும் - சிறிதுணர்த்தி

மற்றொருகண் நெற்றியில் வைத்தான் தன்பேயாய

நற்கணத்தில் ஒன்றாய் நாம்.

(அற்புதத் திருவந்தாதி பாடல் 29 (1- 2 வரி)

என்றும்,

பிறப்பெறுப்பான் எண்ணினேன் யானே அக்கைம்மா அரிபோர்த்தகண்ணுதலான வெண்ணீற்ற

அம்மாது(க்கு) அளாயினேன்

என்றும் பிறப்பறுக்கும் உத்தியையும் கையாண்டுள்ளார்.

தொகுப்புரை

இவ்வாறாக அம்மையாரின் அற்புத பிறப்பினையும் தன் ஊனுடலை வெறுத்து பேயுரு பெற்று தம்மை காரைக்கால் பேய் என்று அறிமுகப்படுத்தும் பாங்கினையும்,

பன்னிரு திருமுறையின் சிறப்பினையும், இறைவன் மீது அம்மையார் கொண்டுள்ள பேரன்பினையும், இல்லறத்தின் மாண்பினையும், விருந்தோம்புப் பண்பும் இறைவனை வணங்குவதோடு, அவரின் அடியார்களையும் வணங்கும் பக்தித் திறமும், இறைப்பற்றும் பக்தி இலக்கியம் காட்டும் பெண்ணாக காரைக்கால் அம்மையார் விளங்கிய திறமும், சைவ நெறியை கடைப் பிடித்து ஒழுகிய பக்தி நெறி மாண்புகளையும் இக்கட்டுரை வழி தெளிவாக ஆய்ந்து அறிந்தோம்.

துணை நின்ற நூல்கள்

1. காரைக்கால் அம்மையாரின் அற்புதத் திருவந்தாதி: கி. வா. நுகர்நாதன் அமுத நிலையும் 1985
2. தொல்காப்பியம் பொருள் அதிகார ஆராய்ச்சி: மு. இராகவையாய்கார்
3. நற்றிணையின் மூலமும் உரையும் தமிழ் பல்கலைக்கழகம் தஞ்சாவூர்
4. மணிமேகலை மூலமும் உரையும்: ந. மு. வேங்கடசாமி, நாட்டார் ஓளவை
5. துரைசாமி பிள்ளை பெரியபுராணம் விளக்கம் : கி. வா. ஜகன்னாதன்
5. Karthimurugu 2007